

Die österreichische TV-Zeitschrift „TV-Media“ beauftragt Sie den folgenden maschinell übersetzten Text über die Netflix-Serie *Sex Education* zu post-editieren. Nehmen Sie bitte Full Post-Editing vor – Sie finden Richtlinien dazu auf der letzten Seite dieses Dokumentes. Da es im Ausgangstext um eine nicht-binäre Person geht, verwenden Sie bitte ausschließlich geschlechtsneutrale Umformulierungen in der Post-Edition (z.B. die Person, das Mitglied, die Leitung, usw.).

Ausgangstext Quelle: https://www.newsweek.com/finally-sex-education-season-3-praised-groundbreaking-non-binary-representation-1629326	Maschinell übersetzter Text
<p>Sex Education on Netflix is known for its no-holds-barred approach to sex and sexuality. In season three, the show takes a similar approach to gender identity, shining a bright light on those who identify as non-binary.</p> <p>Leading the way is a non-binary actor and musician Dua Saleh as Cal, a new student at Moordale who clashes directly with Headmistress Hope (Jemima Kirke).</p> <p>Hope is determined to turn Moordale's reputation as a "sex school" around and in doing so, she sets out to squash students' sexual freedoms and their right to express their identity.</p> <p>Cal stands up against Hope, refusing to wear the new Moordale school uniform that is deemed acceptable in Hope's eyes. They refuse to wear the girls uniform and is reluctant to wear the tight-fighting boys uniform. Cal likes to keep their uniform loose and baggy, as it makes them feel more comfortable in who they are, but Hope just won't listen.</p>	<p>Sex Education auf Netflix ist bekannt für seinen schonungslosen Umgang mit Sex und Sexualität. In der dritten Staffel wählt die Serie einen ähnlichen Ansatz für die Geschlechtsidentität und wirft ein helles Licht auf diejenigen, die sich als nicht-binär identifizieren.</p> <p>Die Hauptrolle spielt der nicht-binäre Schauspieler und Musiker Dua Saleh als Cal, ein neuer Schüler in Moordale, der direkt mit der Schulleiterin Hope (Jemima Kirke) aneinander gerät.</p> <p>Hope ist fest entschlossen, den Ruf von Moordale als "Sex-Schule" umzukehren, und dabei will sie die sexuellen Freiheiten der Schüler und ihr Recht, ihre Identität auszudrücken, unterdrücken.</p> <p>Cal stellt sich gegen Hope und weigert sich, die neue Moordale-Schuluniform zu tragen, die in Hopes Augen als akzeptabel gilt. Sie weigert sich, die Mädchenuniform zu tragen, und sträubt sich dagegen, die enge, kämpferische Jungenuniform zu tragen. Cal mag es, wenn ihre Uniform locker und weit ist, weil sie sich dann wohler fühlen, aber Hope will einfach nicht hören.</p>

Die österreichische TV-Zeitschrift „TV-Media“ beauftragt Sie den folgenden maschinell übersetzten Text über die amerikanische TV-Serie *Grey's Anatomy* zu post-editieren. Nehmen Sie bitte Full Post-Editing vor – Sie finden Richtlinien dazu auf der letzten Seite dieses Dokumentes. Da es im Ausgangstext um eine nicht-binäre Person geht, verwenden Sie bitte ausschließlich ein Genderzeichen in der Post-Edition (z.B. Genderstänchen * oder Gendergap _).

Ausgangstext Quelle: https://metro.co.uk/2021/10/27/greys-anatomy-casts-e-r-fightmaster-as-first-non-binary-doctor-15498268/ https://screenrant.com/best-non-binary-gender-nonconforming-characters-in-television/	Maschinell übersetzter Text
<p>Grey's Anatomy has its first non-binary doctor after E. R. Fightmaster was promoted from a recurring guest star to a recurring cast member.</p> <p>According to Variety, the actor has landed a recurring role as Dr. Kai Bartley after making their first appearance in Season 18. Viewers were introduced to them in episode three when Meredith Grey (Ellen Pompeo) was contacted by a well-funded Minnesota hospital that wants her to join their mission to cure Parkinson's Disease.</p> <p>While audiences have not seen much of the brilliant neuroscientist, played by nonbinary actor E.R. Fightmaster, they are already eager for more. 'They are dedicated to their craft and extremely talented at what they do. Confident as hell and able to make even the most detailed and mundane science seem exciting and cool, Kai and Amelia bond over their shared love of medicine and the brain,' the ABC character description for Kai reads.</p>	<p>Grey's Anatomy hat seinen ersten nicht-binären Arzt, nachdem E. R. Fightmaster von einem wiederkehrenden Gaststar zu einem wiederkehrenden Cast-Mitglied befördert wurde.</p> <p>Laut Variety hat der Schauspieler eine wiederkehrende Rolle als Dr. Kai Bartley bekommen, nachdem er in Staffel 18 zum ersten Mal auftrat.</p> <p>Die Zuschauer lernten sie in Folge drei kennen, als Meredith Grey (Ellen Pompeo) von einem finanzstarken Krankenhaus in Minnesota kontaktiert wurde, das sie für seine Mission zur Heilung der Parkinson-Krankheit gewinnen wollte.</p> <p>Die Zuschauer haben zwar noch nicht viel von der brillanten Neurowissenschaftlerin gesehen, die von dem nicht-binären Schauspieler E.R. Fightmaster gespielt wird, aber sie sind schon gespannt auf mehr. Sie widmen sich ihrem Handwerk und sind extrem talentiert in dem, was sie tun. Selbstbewusst und in der Lage, selbst die detaillierteste und banalste Wissenschaft spannend und cool erscheinen zu lassen, verbindet Kai und Amelia ihre gemeinsame Liebe zur Medizin und zum Gehirn", heißt es in der ABC-Charakterbeschreibung für Kai.</p>

Die österreichische TV-Zeitschrift „TV-Media“ beauftragt Sie den folgenden maschinell übersetzten Text über die kanadische TV-Serie *Sort Of* zu post-editieren. Nehmen Sie bitte Full Post-Editing vor – Sie finden Richtlinien dazu auf der letzten Seite dieses Dokumentes. Da es im Ausgangstext um eine nicht-binäre Person geht, verwenden Sie bitte ausschließlich ein Neo-System und ein Neo-Pronomen in der Post-Edition. Dazu werden Sie ein Handout bekommen. Lesen Sie zuerst das Handout und fertigen dann die Übersetzung an. Sie dürfen das Handout beim Übersetzen nachschlagen.

Ausgangstext	Maschinell übersetzter Text
<p>Quelle: https://www.cbc.ca/arts/new-show-sort-of-doesn-t-just-break-representational-barriers-it-s-also-more-than-sort-of-great-1.6186771 https://www.complex.com/pop-culture/bilal-baig-cbc-sort-of-interview</p> <p>Audiences at last week's Toronto International Film Festival didn't just watch movies. They were also lucky enough to get a sneak peak at what will surely become one of the most celebrated TV series of this fall: <i>Sort Of</i>. This is a comedy about a gender-fluid nanny navigating their complicated existence by co-creators Bilal Baig and Fab Filippo.</p> <p>The series also features Baig. Baig is a South Asian, queer Muslim actor who was previously known best for their work in theatre, and whose deadpan delivery in <i>Sort Of</i> is one of its many great assets. They star as nanny Sabi Mehboob, who is given a chance to move to Berlin in pursuit of something more than their clearly unsatisfying life. But after the mother of the children they nanny gets in a serious bike accident, Sabi decides to stay put in Toronto.</p> <p>As Bilal mentions, <i>Sort Of</i> represented their first major experience with television.</p>	<p>Das Publikum des Toronto International Film Festival in der vergangenen Woche hat nicht nur Filme gesehen. Sie hatten auch das Glück, einen kleinen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was sicherlich eine der berühmtesten Fernsehserien dieses Herbstes werden wird: <i>Sort Of</i>. Dabei handelt es sich um eine Komödie über ein geschlechtsspezifisches Kindermädchen, das sich in seinem komplizierten Leben zurechtfindet, von den Co-Autoren Bilal Baig und Fab Filippo.</p> <p>In der Serie spielt auch Baig mit. Baig ist ein südasiatischer, queerer muslimischer Schauspieler, der bisher vor allem für seine Arbeit am Theater bekannt war und dessen unaufgeregte Art in <i>Sort Of</i> eine der vielen großen Stärken der Serie ist. Sie spielen das Kindermädchen Sabi Mehboob, das die Chance erhält, nach Berlin zu ziehen, um etwas mehr als ihr offensichtlich unbefriedigendes Leben zu suchen. Doch nachdem die Mutter der Kinder, die sie betreuen, einen schweren Fahrradunfall hat, beschließt Sabi, in Toronto zu bleiben.</p> <p>Wie Bilal erwähnt, war "<i>Sort Of</i>" ihre erste große Erfahrung mit dem Fernsehen.</p>

Richtlinien zum Erzielen einer mit Humanübersetzungen vergleichbaren Qualität¹:

Dieses Qualitätsniveau wird im Allgemeinen definiert als verständlich (ein Endbenutzer hat also keinerlei Probleme mit dem Verständnis des Inhalts), präzise (es wird dieselbe Bedeutung wie im Quelltext übermittelt) und stilistisch ausgereift, obwohl hinsichtlich des Stils die Qualität eines erstsprachigen Humanübersetzers nicht erreicht werden kann. Die Syntax ist normal, Grammatik und Satzzeichen sind korrekt.

- Achten Sie auf eine grammatikalisch, syntaktisch und semantisch richtige Übersetzung.
- Stellen Sie sicher, dass Schlüsselterminologie korrekt übersetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Informationen nicht versehentlich hinzugefügt oder weggelassen wurden.
- Bearbeiten Sie anzügliche, ungeeignete oder kulturell unangemessene Inhalte.
- Das unbearbeitete MT-Ausgabematerial sollte so oft wie möglich übernommen werden.
- Die Grundregeln für Rechtschreibung, Satzzeichen und Silbentrennung müssen beachtet werden.
- Achten Sie auf eine korrekte Formatierung.

¹ <https://www.taus.net/academy/best-practices/postedit-best-practices/machine-translation-post-editing-guidelines-german>